

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАК АКТУАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО РЕГИОНА

Бурганов Рафис Тимерханович,

член-корреспондент РАО, доктор экономических наук, профессор,
Ректор Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и
туризма,

E-mail: pr0fi-07@yandex.ru

Трегубова Татьяна Моисеевна,

доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры «Педагогика и психологии в сфере физической культуры и спорта»,
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г.
Казань, РФ

E-mail: tmtreg@mail.ru

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14995245>

Аннотация. Актуальность статьи определяется обстоятельствами, связанными с выходом российских вузов из «Болонского процесса» и построением собственной аутентично российской модели высшей школы. Особенно актуален вопрос с инновированием систем высшего образования в поликультурных, многонациональных регионах, в частности, в Республике Татарстан, население которой представлено более 100 различных национальностей и этнических групп. В Поволжском университете физической культуры, спорта и туризма (Поволжский ГУФКСиТ), г.Казань, являющегося опорным вузом для вузов спортивного профиля стран СНГ, особое внимание при реформировании образования обращается на формирование профессионального мастерства будущего конкурентоспособного специалиста сферы физической культуры и спорта, которое успешно реализуется в таких направлениях, как использование здоровьесберегающих технологий в обучении студентов, формирование их профессиональной устойчивости и совершенствование профессионализма самих преподавателей в системе непрерывного профессионального развития.

Ключевые слова: технологии, физкультурное образование, поликультурный регион, диверсификация, вуз спортивного профиля, компетентный специалист.

Abstract. The relevance of the article is determined by the circumstances associated with the withdrawal of Russian universities from the "Bologna process" and the construction of their own authentically Russian model of higher education. The issue of innovation of higher education systems in multicultural, multinational regions, in particular, in the Republic of Tatarstan, whose population is represented by more than 100 different nationalities and ethnic groups, is especially relevant. At the Volga Region State University of Physical Culture, Sports and Tourism (the city of Kazan), which is a reference university for universities of the sports profile of the CIS countries, pays special attention to the formation of professional skills of the future competitive specialist in the field of physical culture and sports, which is successfully implemented in such areas as the use of health-saving technologies in the training of students, the formation of their professional

stability, and the improvement of the professionalism of the teachers themselves in the system of continuous professional development.

Key words: *technology, physical education, multicultural region, diversification, university of sports profile, competent specialist.*

Введение. Актуальность исследования определяется тем, что современное российское высшее образование находится в стадии качественных изменений, касающихся его содержательно-институциональных аспектов, существенных трансформаций технологических составляющих, а также реформирования научно-педагогического сопровождения образовательного процесса. Выход российских вузов из «Болонского процесса» послужил своеобразным триггером для создания собственной аутентично российской модели высшего образования (ВО), в том числе и в сфере физического образования.

При реформировании существующей системы ВО российские исследователи руководствуются рекомендациями, высказанными в Обращении Президента страны, В.В.Путина, Федеральному собранию в феврале 2024 года, где, в частности указывается, что необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования и опыта последних десятилетий, а также учет потребностей отечественной экономики в новой ситуации и лучшего мирового опыта совершенствования системы высшего образования [1].

Несомненно, поставленная задача может быть решена при условии подготовки высоко конкурентоспособного профессионального кадрового потенциала.

Целью статьи является представление опыта Поволжского ГУФКСиТ как опорного вуза спортивного профиля стран СНГ по формированию профессионального мастерства будущих педагогов в поликультурной среде вуза, чье собственное образовательное пространство включает обучающихся из более 70 субъектов Российской Федерации и 14 стран дальнего и ближнего зарубежья.

Методы исследования: были использованы традиционные методы проведения опытно-экспериментальной работы - анализ специальной литературы, ретроспективный анализ опыта авторов статьи, синтез и группировка. Также применялись фрагменты мониторинга и управленческого контроля авторов за реализацией процесса формирования профессионального мастерства будущих педагогов.

Результаты исследования и их обсуждение.

Мы рассматриваем «профессиональное мастерство педагога» как системообразующую методологическую компетентность преподавателя вуза, которая включает в себя профессионально-педагогические мотивы, ориентации и потребности преподавателя, выражающие его сформированную готовность к реализации образовательного процесса, направленного на формирование профессиональных компетенций будущего конкурентоспособного специалиста в условиях цифровой трансформации образования.

Организация опытно-экспериментальной работы в университете показала, что эффективность данного процесса зависит от успешной реализации принципа диверсификации. Его применение решает ряд задач, а именно: повышает спрос на качественное физкультурное образование и удовлетворение потребностей различных слоев населения; стимулирует разработку вузами спортивного профиля междисциплинарных альтернативных программ и инновационных форматов обучения; активизирует подготовку специалистов для новых спортивных областей (например, Фиджитал спорт) как ответ на реструктуризационные процессы и т.д.

В своих предыдущих исследованиях авторы статьи были выделили микро- и мезо-факторы диверсификации поэтапного физкультурного образования [2, 3, 5]. В данном исследовании обозначим факторы, сопутствующие процессу формирования профессионального мастерства и релевантные для нашего вуза. Среди них:

1. Формирование профессиональной устойчивости у обучающихся как качества, позволяющее будущему специалисту сохранять работоспособность и приверженность своей профессии в течение долгого времени, что является важным признаком профессионального мастерства компетентного специалиста, готового работать в поликультурной профессиональной среде.

2. Высокий уровень профессионализма преподавателей вуза, который обеспечивается и контролируется руководством университета и поддерживается разработанными в университете индивидуальными моделями профессионального развития педагогов [4], их участием в методологических семинарах и мастер-классах по совершенствованию педагогического мастерства, применением инновационных идей и находок в области физической культуры и спорта и т.д.

3. Безопасное развитие экосистемы вуза с «фокусом» на применении в образовательном процессе здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий и практик.

Таким образом, диверсификация физкультурного образования в вузе спортивного профиля с использованием потенциала поликультурной среды способствует не только расширению возможностей для студентов в сфере физической культуры и спорта, но и популяризирует ведение здорового образа жизни среди обучающихся.

Список литературы:

1. Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию РФ 29 февраля 2024 г.
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_471111/?ysclid=lusgavuddw638655067
2. Бурганов Р.Т. Микро- и мезо-факторы диверсификации непрерывного профессионального образования в университете спортивного профиля /Р.Т. Бурганов // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. - 2024. - Т. 13.- № 2. С. 10-14.
3. DOI: <https://doi.org/10.24412/2225-8264-2024-2-799>
4. Современный психолого-педагогический взгляд на вопросы формирования профессионализма у будущих учителей физической культуры /Р.Т. Бурганов, С.И. Зизикова, А.В. Иванова [и др.]. – Казань : Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 2024. –144 с. – ISBN 978-5-605-00001-3.
5. Трегубова Т.М. Непрерывное профессиональное развитие преподавателей как перспективный тренд в деятельности вузов спортивного профиля / Т.М. Трегубова // Russian Journal of Education and Psychology. - 2023. Т.14.- №6.- С. 30-45. DOI: <https://doi.org/10.12731/2658-4034-2023-14-6-30-45>
6. Трегубова, Т. М. Концептуализация и диверсификация непрерывного профессионального развития педагогов вузов с применением технологии «бенчмаркинга» / Т. М. Трегубова // Инновационные процессы в высшем и среднем профессиональном образовании и профессиональном самоопределении: Коллективная монография. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "Экон-Информ", 2023. – С. 208-219. – EDN YBCPVE.